

प्रयाग-पथ

साहित्य, कला और संस्कृति का संचयन

वर्ष : 7, अंक : 1-2 (संयुक्तांक), पूर्णांक : 9 ('रेणु' विशेषांक, जनवरी-2021)

ISSN : 2395-4000

सम्पादक

हितेश कुमार सिंह

अतिथि सम्पादक

कुमार वीरेन्द्र

सह सम्पादक

डॉ. नीतू सिंह

लेज़र टाइपसेटिंग

प्रखर कम्प्यूटर्स, झलवा, प्रयागराज

मुद्रक

इण्डियन प्रेस प्रा. लि., प्रयागराज-211002

आवरण

अशोक सिद्धार्थ

मूल्य

इस अंक का : रु. 60.00 (डाक खर्च अतिरिक्त)

संस्थाओं के लिए : रु. 70.00 (डाक खर्च अतिरिक्त)

सदस्यता चार अंक : रु. 300.00 (डाक खर्च अतिरिक्त)

आजीवन सदस्यता : रु. 5000 (पाँच हजार रुपये मात्र)

सम्पर्क

353/183/2, टैगोर टाउन, प्रयागराज-211002, उत्तर प्रदेश

मोबाइल : 09452790210

ई-मेल : prayagpathpatrika@gmail.com

- सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंधन पूर्णतः अवैतनिक/अव्यवसायिक
- पत्रिका में प्रकाशित विचार सम्बन्धित लेखकों के अपने हैं, सम्पादक और प्रकाशक का उससे सहमत होना अनिवार्य नहीं।
- समस्त कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश होगा।
- स्वामी-सम्पादक-प्रकाशक-मुद्रक हितेश कुमार सिंह द्वारा 353/183/2, टैगोर टाउन, प्रयागराज के लिए इण्डियन प्रेस प्रा. लि., 36, पन्नालाल रोड, प्रयागराज-02 से प्रकाशित और मुद्रित

अनुक्रम

● अतिथि सम्पादक की क्रलम से-कुमार वीरेन्द्र	
● चिंतन-सृजन का हीरा मन	पृष्ठ सं.
रेणु : स्टिल लाइफ : भारत भारद्वाज	05
जाति ही पूछो रेणु की : भारत यायावर	09
रेणु तन मंडित : चिंतन की परती और सृजन की परिकथा : अविनाश कुमार सिंह	20
● मैला आँचल : डॉक्टर की रिसर्च जारी है	
डॉक्टर की रिसर्च में असफलता : यानी मैला आँचल : नित्यानंद तिवारी	26
मैला आँचल : औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और प्रतिरोध का स्वर : मुश्ताक अली	30
मैला आँचल : सबारि ऊपर मानुस सत्य : मिथिलेश	35
मैला आँचल : भारत का जातीय यथार्थ : यानी हिंद स्वराज की विडम्बनामूलक अंतर्कथा : विनोद शाही	45
मैला आँचल और उसके लोकगीत : विनम्र सेन सिंह	69
मैला आँचल : सामाजिक यथार्थ की बानगी : जितेन्द्र कुमार परमार	78
● परती परिकथा : अँधेरे से उजास की लालसा	
परती पर वृंदावन : अब्दुल बिस्मिल्लाह	87
● कहन का रस -दिल का मर्म -दर्द के रिश्ते उर्फ कहानी का ताना-बाना	
लाल पान की बेगम की कथा में स्त्री : मैत्रेयी पुष्पा	92
भिरदंगिया का ताप : सूरज पालीवाल	96
टुमरी धर्मा रचनाओं में अदृश्य हिंसा की आँच : रणेन्द्र	102
रेणु की अलक्षित कहानियाँ : युग संदर्भ और कथा-दृष्टि : अरुण होता	116
चेतना और परिवर्तन की आहट है पंचलाइट : राम चन्द्र	130
गोधन को ही पंचलैट बालने आता है : रत्नेश विश्वक्सेन	135
आँचलिक संस्कारों का गुलदस्ता : तीसरी कसम अर्थात मारे गये गुलफाम : बिपिन कुमार	139
रेणु : औरतों के गोइयाँ लेखक : आशुतोष पार्थेश्वर	144
रेणु की कहानियाँ : राजनीतिक आशय : शशिभूषण मिश्र	152
रेणु की कहानियों में ईश्वर : स्मृति शुक्ल	156
● बचपन अर्थात् जीवन का पहला रजिस्टर	
लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनियाँ : दीनानाथ मौर्य	160
● यदि मैं लिखता यानी कल का आज	
अग्निसंचारक अर्थात् नई आग, नया इंडिया : पंकज मित्र	169
● देखी तुम्हरी धरती : मृत्यु की उपत्यका में जीवन के अक्स	
सिसकती मनुष्यता का कोरस-ऋणजल : धनजल : धारवेन्द्र प्रताप त्रिपाठी	173
● बतकही	
एक सजीव कविता की तरह थे रेणु : कर्मेन्दु शिशिर से आशुतोष कुमार सिंह की बातचीत	178
● पुरखों के केठार से	
रेणुजी का मैला आँचल : नलिन विलोचन शर्मा	184
अ नॉवेल ऑफ रूरल बिहार : मैला आँचल : शाम लाल	187
समग्र मानवीय दृष्टि : निर्मल वर्मा	190
● देश बजरिए दृश्य	
रेणु के नाटक : शिल्प और कथ्य : चंद्रप्रकाश पांडेय	194
● जीवन के उतार-चढ़ाव में क्रलम की स्वाधीनता	
फणीश्वरनाथ रेणु : जीवन-संघर्ष और साहित्य : हितेश कुमार सिंह	196

रेणु: औरतों के गोइयाँ लेखक

आशुतोष पार्थेश्वर

रेणु औरतों के गोइयाँ लेखक हैं। औरतों के सुख-दुख, सपने-अभाव, संघर्ष और सबसे बढ़कर मर्दों की निगाह में उनका वजूद क्या है, इन सबका बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण पाठ उनकी रचनाओं में मिलता है। उनकी रचनाओं में औरतों की दो दुनिया है-एक औरतों की अपनी दुनिया और दूसरी मर्दों के दिल-दिमाग में औरतों के लिए गढ़ी हुई दुनिया। हमारे समाज में यह दूसरी दुनिया ही तय करती है कि औरतों के लिए समाज में कितना स्पेश और कितनी संभावनाएँ हों। यह दूसरी दुनिया ही अपने पास औरतों के 'सर्टिफिकेशन' का अधिकार रखती है। यही तय करती है कि उनकी विरुदावली गाई जाए या उन्हें लांछित किया जाए। रेणु ने अपनी कई कहानियों में 'सर्टिफिकेशन' की इस प्रक्रिया और उसकी अमानवीयता को दिखाया है। उन्हें केवल दृश्य रूप में उपस्थित करना उनका लक्ष्य नहीं है। वे पुरुषों को स्त्रियों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनानेवाले स्थल हैं। वे यह सिखाते हैं कि औरतें केवल प्रशंसा या लांछन के लिए नहीं होतीं। वे यह दिखाते हैं कि औरतों के शील-चरित्र को व्याख्यायित करते हुए पुरुष प्रथमतः और अंततः अपने चरित्र को उधेड़ता है। औरतों का यह गोइयाँ लेखक मर्दों की निगाह में गढ़ी और अटकी हुई स्त्री-छवि को निरंतर नकारता मिलता है। इस लेख में ऐसे ही कुछ प्रसंगों पर चर्चा है जिनके ज़रिए हम देख सकते हैं कि मर्दों ने औरतों के संसार की किस प्रकार हदबंदी की है। ये प्रसंग यह दिखाने में सक्षम हैं कि पुरुष-दृष्टि से देखते हुए हम स्त्री-अनुभवों से कितने अपरिचित रह जाते हैं। प्रसंगवश, सबसे पहले रेणु की बहुचर्चित कहानी 'तीसरी कसम' को लें। पुरुष-दृष्टि से इस कहानी को हिरामन और हीराबाई की क्लासिक प्रेम कहानी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। एक ऐसी प्रेम कहानी, जो ट्रैजिक अंत को प्राप्त करती है। वह अंत जिसमें भोला, अकेला, भावुक और ठगा हुआ हिरामन है! 'अपने दाहिने पैर के अँगूठे को बाएँ पैर की एड़ी से' कुचलता हुआ हिरामन है, 'तीसरी कसम' खाता हुआ हिरामन है, बैलों को झिड़कता हुआ हिरामन है-पर हिरामन की इतनी-इतनी छवियों के बीच, कहानी को प्रेमकथा बतानेवाली व्याख्याओं के बीच हीराबाई कहीं गुम हो जाती है, भुला दी जाती है।

रेणु दिखाते हैं कि एक स्त्री की कितनी छवियाँ पुरुष गढ़ सकता है! देखिए कि, हिरामन के लिए हीराबाई कभी 'चंपा का फूल' थी। 'भगवती मैया' थी। उसकी आवाज 'फेनूगिलासी' थी। उसकी गाड़ी, गाड़ी नहीं, 'लाली-लाली डोलिया' बन गई थी और हीराबाई 'लाली रे दुलहिनिया'। उसके साथियों के लिए वह 'सिया सुकुमारी' थी, 'गुलबदन' थी। मेले के लोगों के लिए 'बड़ी खेलाड़ औरत' थी जो 'तेरह तेरह देहाती लटैत' पालती थी।

रेणु दिखाते हैं कि मर्दों की दुनिया में 'कंपनी की औरत' 'पतुरिया' ही हो सकती है। भले ही वह 'पान बीड़ी, सिगरेट-जर्दा कुछ नहीं खाए', 'उसके दाँतों में मिस्सी न हो', पर वह भीड़ जो उसके सामने खड़ी

है वह उसे अधिक से अधिक 'नेमवाली रंडी' ही कहेगी। मर्दों की भीड़ एक नाचती-गाती औरत को इससे बेहतर भला क्या सर्टिफिकेट दे सकती है! किंतु हिरामन तो उनसे अलग है! उसका व्यवहार कैसा है? मेले से नौटंकी कंपनी के उठने के साथ ही हिरामन का सपना टूट जाता है। और, कहानी के पुरुष पाठक को लगता है कि कहानी अब ट्रैजडी में बदल रही है। काश! हिरामन और हीराबाई का मिलन हो जाता! यह प्रेम कहानी सुखांत हो जाती! किसी कहानी के अंत में सुख की तलाश करना, उसकी उम्मीदें जगाना कतई बुरा नहीं है, पर यह देखे बगैर कि जिस सपने को हिरामन सँजो रहा है, क्या उस सपने में हीराबाई भी भागीदार है; इसे 'प्रेम कहानी' कहना और उसकी असफलता से उसे ट्रैजिक घोषित करना, एक किस्म की जल्दबाजी का नहीं, बल्कि हीराबाई को, उसकी दुनिया को यानी एक औरत की दुनिया को ओझल करने का पुरुष पाठ है।

कहने की जरूरत नहीं है कि औरत को 'पतुरिया' या अधिक से अधिक 'नेमवाली रंडी' मानने का सामाजिक संस्कार कोई सदी-दो सदी का नहीं है। 'तीसरी कसम' में 'महुआ घटवारिन' की उपकथा शामिल कर रेणु यह भी दिखाते हैं; 'इसी मुलुक की थी महुआ! थी तो घटवारिन लेकिन सौ सतवंती में एक।' यानी 'लोक' मान चुका है कि कोई 'घटवारिन' है तो 'सतवंती' नहीं हो सकती! लेकिन महुआ 'सौ सतवंती में एक' थी! स्त्री की समूची पहचान, उसके अस्तित्व, उसके जीवन को उसके 'सत' तक लाकर सीमित कर देना-यह पुरुष-न्याय है। और, 'सत' की कसौटी क्या है? 'देह' और केवल 'देह'। 'देह' से परे स्त्री के 'सत' को परखने का मानो कोई दूसरा उपाय ही न हो! हीराबाई भी भीड़ के लिए एक देह ही है। और, वह देह कहानी के अंत में हिरामन के लिए 'लदनी' है। कहाँ हीराबाई 'चंपा का फूल' थी और कहाँ अब निर्जीव 'लदनी'!

'तीसरी कसम' पुरुष-दृष्टि से भले प्रेम कहानी नज़र आए, पर एक स्त्री के लिए वह प्रेम कहानी नहीं है। इसलिए नहीं कि काले-कलूटे हिरामन और अपरूप सुंदर हीराबाई में प्रेम नहीं हो सकता। बल्कि इसलिए कि हिरामन का अभाव, जो कि कहानी में बहुत स्पष्ट रूप से व्यंजित है, वह लाली लाली डोलिया में 'लाली दुलहिनिया' को लाने का अभाव है; किंतु हीराबाई का जीवन जितना प्रकट है उससे कहीं अधिक अप्रकट है। रौता कंपनी से मथुरा कंपनी या ऐसी किसी अन्य कंपनी की उसकी यात्रा, किसी 'हिरामन' के साथ सपने सँजोने की उसे अनुमति नहीं देती। हिरामन अपने सपनों को सँजो और सजा सकता है किंतु हीराबाई अपने सपनों को आकार भी नहीं दे सकती। उनमें रंग भरना तो दूर की बात है।

'महुआ घटवारिन' की कथा सुनती हुई हीराबाई महुआ से अपने को अभिन्न कर लेती है। उसकी 'खोयी हुई सूरत' हिरामन को 'भोली' लग सकती है, किंतु यह 'लगना' एक दर्शक की उपलब्धि है, हिरामन के लिए एक दृश्य है। जबकि महुआ की दुखभरी कथा में खो जाना, उससे खुद को एकाकार कर लेना उसके जीवन का सच है। यही एक पुरुष और स्त्री-दृष्टि का भेद है।

हीराबाई के गाड़ी में चढ़ने और गाड़ी के गुजरने के साथ ही हिरामन को लगता है कि 'दुनिया ही खाली हो गई मानो!' हिरामन यानी एक पुरुष 'अजी हाँ, मारे गए गुलाम...।।' गुनगुनाते हुए उस खाली दुनिया से झटके से बाहर निकल सकता है। पर, क्या इतनी संभावनाएँ हीराबाई के पास भी हैं। क्या हीराबाई के पास इसकी रतीभर संभावना है कि वह सपने में भी नौटंकी की दुनिया से खुद मुक्त कर ले। अतः इस कहानी को एक प्रेम कहानी के रूप में पढ़ना कहानी को आधे-अधूरे और विकृत रूप में पढ़ना होगा।

पुरुष-दृष्टि को समझने के लिए 'तीसरी कसम' के साथ 'कस्बे की लड़की' कहानी पढ़ी जानी चाहिए। 'तीसरी कसम' की हीराबाई यदि अपरूप सुंदरी थी, फेनूगिलासी आवाज वाली थी, चंपा का फूल थी तो

‘कस्बे की लड़की’ की सरोज ‘साँवली नहीं, काली है। कद मँझोला है। मोटी नहीं, देह दुहरी है।’ ‘ग्लैंड की गड़बड़ी’ के कारण उसका सुर ‘तनिक गूँगेपन’ वाला है। वह हँह हँह कर बोलती है और उसके ‘हँसते समय मुँह से लार टपक पड़ती है; यदा-कदा। ओंठ सदा भीगे रहते हैं’। पुरुषों की दृष्टि में सौंदर्य के बने मानदंडों के ठीक विपरीत है ‘कस्बे की लड़की’ यानी सरोज। किंतु, न तो ‘तीसरी कसम’ में हीराबाई का रूप रेणु का लक्ष्य था और न ही ‘कस्बे की लड़की’ में सरोज का यह रूप। रेणु के लिए तो यह पाठकीय संस्कारों की परीक्षा लेने का एक तरीका भर है। यह श्यामवर्णा, दुहरे देह वाली सरोज हजारीबाग लल्लन के घर आती है। लल्लन यानी प्रियव्रत को उसे शहर ले जाने की जवाबदेही दी जाती है। प्रियव्रत के लिए यह अवांछित स्थिति है। अब ‘सरोजदी देहात से अकेली पंद्रह-पंद्रह स्टेशन रेलयात्रा करके यहाँ सुरक्षित आ सकती है तो शहर ही में कौन दिन-दहाड़े डाके पड़ते हैं कि सरोजदी के साथ अर्दली जाए?’

प्रियव्रत का यही एतराज तब न होता, जब उसे ‘भाईजी की किसी साली या भाईजी के साले के किसी साली के साथ’ जाना होता। सरोज इससे अनजान नहीं है, वह जानती है कि रिक्शावाला उसे देखकर मुस्कराता है, गाड़ीवाला भी गौर से देखता है। ‘सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज’ में वह सभी का ध्यान आकर्षित करती है। चाहे वह शिक्षक संघ वाले रामनिहोरा प्रसाद हों या कोई और! यह फेहरिस्त बड़ी लंबी है। मानो, उसका श्याम वर्ण और दुहरी देह पुरुषों को उससे मनमाना व्यवहार करने की लिबर्टी देता हो। अर्थात् पुरुष-दृष्टि में स्त्री अंततः एक देह है।

कहानी में सरोज के एक रामभाई हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारा तन काला है, पर मन काला नहीं-सादा है। वे कहते हैं कि व्यक्तित्व के बिना विद्वता कुछ नहीं। पर, रामभाई के पास भी ‘व्यक्तित्व’ नहीं। व्यक्तित्व माने देह का रंग। पर यही रामभाई सरोज को यह सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उसका तन काला है, पर मन ‘सादा’ है। यानी, पुरुष का कालापन तो स्वीकार्य है, किंतु स्त्री का कालापन तभी स्वीकार्य है जब उसका मन ‘सादा’ हो! अब भला पुरुष से कौन पूछे कि उसका मन किस रंग का है। एक ओर रामनिहोरा प्रसाद से लेकर रिक्शावाला तक, सबके लिए सरोज एक देह है, उसका रंग मायने नहीं रखता, बल्कि उन्हें और छूट देता है तो दूसरी ओर ये रामभाई हैं जो देह के रंग से औरत के सपनों का रंग निर्धारित करना चाहते हैं; जो अब सरोज को हजारीबाग आने देने के लिए तैयार नहीं है, जिनके हाथ में सरोज की डोर दिखाई देती है। और, इसी डोर का असर है कि सरोज पूछती है-‘मैं बहुत काली हूँ। याने मुझसे भी ज्यादा काली होती है या नहीं’ यह पुरुष सत्ता का दबाव है, उसके द्वारा निर्मित व्यूह और मानदंड हैं जिनमें स्त्री फँसकर रह जाती है।

पुरुषों के द्वारा पारिभाषित होना औरत की ट्रैजडी है। यह ट्रैजडी अवसर देखकर नहीं घटित होती है। और, जब परिवेश विभाजन और विस्थापन का हो तो यह बार-बार घटती है। ‘रोमांश शून्य प्रेमकथा की एक भूमिका’ कहानी में इसे घटते हुए देखा जा सकता है। यह कहानी बहुत शिदत के साथ सवाल उठाती है कि क्यों विभाजन और दंगों का सबसे तीखा दंश औरतों को भोगना पड़ता है? क्यों वे सबसे कमजोर और आसान शिकार समझी जाती हैं? पूर्वी पाकिस्तान के जिला मैमनसिंह के गाँव जुमापुर से भारत आई पवित्रा, अपने साथ आए गाँव के लोगों के लिए यहाँ सभी संभव सुविधाएँ जुटा लेना चाहती है। वह जुमापुरवालों की स्वाभाविक नेत्री है। वह उनकी ‘दीदी ठाकरुन’ है। उसकी माँगें कभी खाली न जातीं। जुमापुरवालों के लिए ‘नबीनगर’ बसाया गया और नबीनगर के लिए स्कूल भी पास हुआ। यह सब हो जाए और मर्दों की दुनिया में ‘पवित्रा’ के लिए कहानी न गढ़ी जाए, असंभव था-गोड़ियर गाँव के ‘लोग दस साल से चिल्ला रहे हैं। स्कूल-स्कूल। मगर स्कूल के नाम पर एक चटसार भी नहीं खुला, अब तक।’ जबकि

‘पाखिस्थनियाँ सबको आए छह महीने भी नहीं हुए हैं, मिडल स्कूल खोलने का औडर पास हो गया!’ पुरुषों की दुनिया में पवित्रा कैसे दाखिल होती है, यह देखिए, ‘सारे कॉलनी में एक ही जनाना ऐसी है कि देखिए तो बस देखते ही रह जाइए, एकटक! ...। अरे हाँ! वह औरत नहीं, चाबी है चाबी! सभी हाकिम से मुँहा-मुँही बोलती है और हाकिम लोग गुम हो जाते हैं।’ काल और परिवेश से परे औरत की मानो यही एक पहचान हो! ऐसा नहीं है कि पवित्रा इन व्याख्याओं से अनजान है, वह भली-भाँति जानती है कि ये सुविधाएँ न तो जन-कल्याण के तहत हैं और न ही दरियादिली का परिणाम। उसने कैंप इंस्पेक्टर से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी तक की आँखों में उसी ‘कासिम’ को देखा है, जिसने जुमापुर में महाविनाश रचा था। वे आँखें जो उसकी देह पर ही आकर टिक जाती थीं। पुरुषों की आँखों में ‘कासिम’ का होना ‘तीसरी कसम’ में भी था और ‘कस्बे की लड़की’ में भी। पर, क्या इसी से एक स्त्री अपनी यात्रा छोड़ दे! हीराबाई की ट्रैजडी है कि वह अपने लिए सपने नहीं सँजो सकती, रौता कंपनी या वैसी ही किसी दूसरी कंपनी में भटकती हुई, ‘नेमवाली रंडी’ कहलाती हुई ही उसकी जिंदगी गुज़र जाएगी। सरोज का अभाव यह है कि अब उसकी इच्छाएँ, उसका वजूद उसके अनुसार नहीं, रामभाई की मर्जी से आकार ग्रहण करेगा। और, पवित्रा जिसने विस्थापन और दंगों की विभीषिका झेली है, जो ‘नबीनगर’ में ‘जुमापुर’ को बसा लेना चाहती है, वह व्यक्तिगत ‘सुख’ की संभावना को प्रयत्नपूर्वक दूर कर देती है। क्यों? जुमापुर की तरह ‘मन का मानुष’ उसे यहाँ भी मिल गया था। किंतु, वह किसी बंधन में नहीं बँध सकती; रेणु की पवित्रा बांग्ला-साहित्य की नायिकाओं की तरह हो जाती है; आत्मदमन और आत्मोत्सर्ग की विराट छवि लिए हुए-‘तुम क्या चाहती हो, खोये हुए धन को पाकर-मैं फिर खो दूँ!... मैं सिर्फ पवित्रा नहीं-मैं आग हूँ, मैं तलवार हूँ, मैं बर्छी हूँ, मैं-मैं।। जहर हूँ...साँपिन हूँ...वह मुझे पाकर अथवा मेरे मन को पाकर कितनी देर तक जी सकेगा ? ...और तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं जाऊँगी तो कितने दिनों तक-तुम लोग मुझे अपने दरवाजे से इस तरह ठेलकर बाहर नहीं फेंक देना!’ इस आत्मदमन में एक पुरुष पाठक विराट और महान छवि ढूँढ़ता है! किंतु, क्या किसी स्त्री के लिए, या किसी मनुष्य मात्र के लिए यह एक स्वाभाविक चुनाव है? यह एक अलग प्रश्न है कि क्योंकि बांग्ला में नायिकाओं की छवि इस प्रकार गढ़ी गई। और, इस छवि को गढ़ने में वहाँ के सुधार आंदोलनों और उसके पुरुष नायकों की कितनी भूमिका रही है? स्त्री को त्याग और समर्पण के उच्च शिखर पर खड़ा देखने की पुरुष ग्रंथि पवित्रा को आत्मदमन की ओर ले जाती है। पर, यह चुनाव रेणु को स्वीकार नहीं। यह आत्मदमन है। रेणु एक छोटे से वाक्य में पवित्रा की पीड़ा, ‘मन के मानुष’ को पाकर भी न स्वीकारने की पीड़ा, अनेक कासिमों की आँख में चढ़े होने की पीड़ा व्यक्त कर देते हैं-‘पवित्रा दहाड़ मारकर रो पड़ी।’ यह रोना जितना व्यंजित है, उससे अधिक भीतर ही भीतर घुलानेवाला है। यह रोना हल्का करनेवाला नहीं, बल्कि औरत होने के ‘दबाव’ को और गहरानेवाला है।

उल्लेखनीय है कि ‘मन के मानुष’ का मिल जाना ही किसी औरत का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। वही उसकी सबसे बड़ी तलाश नहीं है। उसका संघर्ष ‘तीसरी कसम’ या ‘कस्बे की लड़की’ या ‘रोमांश शून्य प्रेमकथा की भूमिका’ जैसी जीवन स्थितियों में ही नहीं ऊपर से बिलकुल सामान्य दिखाई देती ‘एक श्रावणी दोपहरी की धूप’ जैसी कहानी में देखना चाहिए। ऐसा जीवन, जिसमें बहुत पेचो-खम नहीं, बहुत तीखे मोड़ नहीं हैं, वहाँ भी औरत को ‘सर्टिफिकेशन’ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कहना न होगा, इसकी शुरुआत घर से ही होती है। अब देखें, कि ‘एक श्रावणी दोपहरी की धूप’ में पंकज और झरना ने प्रेम विवाह किया है। शादी से पूर्व पंकज भी, दूसरे पुरुषों की तरह मानता था कि ‘इस आर्यावर्त में अब सती-साध्वी नारी

जन्म ही नहीं लेती।' उसे यह विश्वास न था कि 'सीता' और 'सावित्री' भी इस धरती पर होती हैं। किंतु, शादी के बाद उसने 'सीता' और 'सावित्री' के साथ झरना का भी नाम जोड़ना शुरू किया। यानी, प्रेम विवाह करने मात्र से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि पुरुष अपनी कसौटी पर स्त्री को कसना छोड़ देगा! बल्कि सच यही रहता है कि पुरुष स्त्री के प्रेम की गहराई नापेगा तो 'सतीत्व' के पैमाने पर ही। और, जब पंकज यह नपना नहीं छोड़ सकता तो दूसरे पुरुषों से इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है, 'सभी अपनी स्त्री को सीता-सावित्री ही समझते हैं। दुनिया के आश्चर्यों में, एक महान आश्चर्य की बात यह भी है।' और यह भी कि 'मुहम्मदबाग की कौन ऐसी कुमारी लड़की है जो रमणीमोहन की गाड़ी पर चढ़कर मनेर-डाकबंगलों में पिकनिक करने नहीं गई होगी।'

ऊंगली रमणीमोहन पर नहीं, लड़कियों पर ही उठती है। स्त्री के चरित्र को प्रमाणित करने का यह रवैया मर्दों के सामाजिक व्यवहार में अभिन्न और अटूट तरीके से घुला हुआ है। रेणु अपनी कहानियों में यह बार-बार दिखाते हैं कि औरतों के गप्प का विस्तार, अपने सुख-दुख से लेकर दुनिया भर के सुख-दुख से भरा होता है जबकि मर्दों के गप्प का संसार औरतों के विषय में ऐसे ही गप्प से भरा होता है।

कहानी एक मकान से दूसरा और फिर तीसरा मकान बदलने, गृहस्थी की खट-पट, रमणीमोहन का एक दृश्य के लिए प्रवेश के बाद हैप्पी एंड को प्राप्त करती है। तमाम खट-पट के बाद गृहस्थी की मिठास फिर से महकती हुई दिखाई देती है। पर क्या, यह कहानी महज इसी मिठास की पुनर्बहाली के लिए लिखी गई है। प्रेम विवाह करनेवाले एक जोड़े के बीच आई हल्की सी खिन्नाहट, थकन को गायब कर प्रेम, मादक प्रेम को फिर से जीवंत होते दिखाना ही कहानी का अभीष्ट है। क्या कहानी इसी 'अंत' में है! या, कहानी इस प्रसन्न अंत के साथ कुछ सवालों, कुछ संस्कारों और कुछ व्यवहारों से परिचित कराना चाहती है। इस कहानी को इस अंत तक की यात्रा, यानी इसके डिटेल्स के लिए पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि, कहानी के डिटेल्स ही बताते हैं कि रेणु इस कहानी के जरिए किन सवालों से जूझना चाहते हैं।

विवरण यह देखें कि पंकज के आफिस के छोटे साहब उससे द्विअर्थी बातें करते हैं। अवधेश उससे कहता है कि 'लव-मैरैज करनेवालों को यदि मौका मिले, तो सारा जीवन 'लव' और 'मैरैज' करने में ही गुजार दें।' हिंदी पट्टी के पुरुष इतने कुंठित क्यों होते हैं! उनकी भाषा, उनके मुहावरे गालियों से या ऐसे ही प्रतीकों से क्यों भरे होते हैं।

एक औरत आखिर कितनी निगाहों में तौली जाए। एक तो पति सती-सावित्री के रूप में उसे परखता रहता है; तो दूसरी ओर झरना के घर के सामनेवाला हलवाई है जो दोपहर को 'अपने दोनों जंघों को उघाड़कर खिड़की के सामने बैठता' और 'रह-रहकर खिड़की की ओर देखकर किसी मिठाई का नाम लेकर बेवजह पुकारता'-रसगुल्ला है-रसगुल्ला। हलवाई की देखा-देखी फलवाला आवारा लड़का हाथ में संतरा लेकर चिल्लाता-'चार आने जोड़ा, जोड़मजोड़ा-मीठा केंवला!!' सवाल यह है कि झरना को ऐसा क्यों महसूस होता है कि हलवाई 'रसगुल्ला', 'रसगुल्ला' उसकी ही खिड़की की ओर देखकर बेवजह पुकारता है। क्यों वह अपने जंघों को उघाड़कर बैठता है? तो यह केवल भाषिक कर्म नहीं है बल्कि दैहिक व्यवहार भी है जिससे स्त्रियाँ आक्रांत होती हैं। क्यों पड़ोसी का गुंडा लड़का जोर-जोर से गीत गाता है। क्यों एक रोगी युवक झरना की खिड़की की ओर ही देखता रहता है, चाहे वह खिड़की खुली रहे या बंद।

यहाँ यह मायने नहीं रखता कि इन सब के केंद्र में झरना है या नहीं। मायने यह रखता है कि झरना क्यों ऐसा महसूस करती है? वह क्यों कहती है-'हाय रे पुरुष की जाति!' क्यों रमणीमोहन झरना से यह कहता है, 'जो भी हो, तुमने अपनी देह को अब तक पहले जैसा पालकर रखा। स्वास्थ्य देखकर मुझे खुशी हुई है।' रेणु इसे 'भोंडी रसिकता' कहते हैं और अपने लेखन के जरिए इसका प्रतिकार करते हैं।

स्त्री प्रश्नों के प्रति रेणु की संवेदना और दृष्टि बहुत यथार्थपरक है। वे पुरुषों की भोगलिप्सा और कामुक दृष्टि को बेतरह चिथरा करने में कभी नहीं चूकते। जीवन की भागमभाग में गृहस्थी की तनिक खटपट, थोड़ा रूखापन संभव है; पर झरना अपने पति का यह कहा कैसे स्वीकारे कि 'आजकल की सफल गृहिणियाँ ग्वाले, धोबी और फेरीवाले के सामने जान-बूझकर ब्लाउज के एक-दो बटन खोलकर चीजों का दर-भाव करती हैं।' यह वही पुरुष है जिसने पहले सती-सावित्री का नपना चुन रखा था। झरना को पंकज के व्यवहार का रूखापन स्वीकार हो सकता है, किंतु विचार का यह रूखापन! बल्कि, यह कहना अधिक उचित है कि विचार का रूखापन ही व्यवहार का रूखापन लाता है। 'श्रावणी दोपहरी की धूप' की चुभन, खलिस जब बादल आएँगे, बरसेंगे तो मिट जाएगी। किंतु वैचारिक दरिद्रता और ओछेपन को मिटाने के लिए बादल कहाँ से आएँगे?

रेणु के स्त्री पात्र तरह-तरह के संघर्षों में मुब्तिला हैं। संघर्ष का एक चेहरा 'जलवा' कहानी की फातिमा में देखना चाहिए। फातिमा बचपन से ही आजादी की लड़ाई में सक्रिय थीं। खिलाफत के समय, भूकंप के समय या फिर सन् सैंतालीस में दंगाइयों से जूझती हुई 'फातिमा दी' की छवियाँ अजीत को याद हैं। उसी फातिमा से वर्षों बाद अजीत की मुलाकात होती है। यह मुलाकात भी ऐसी कि फातिमा का चेहरा जो अंग्रेजी राज से, मुस्लिम लीगियों से, दंगाइयों से भिड़ते हुए दमकता रहता था, आजाद भारत में बुरके के अंदर छिपा हुआ था। जहाँ फातिमा रहती है, यानी 'दानिश मंजिल' में, वहाँ कोई उन्हें उनके नाम से नहीं जानता। रेणु सवाल उठाते हैं कि कोई घर, कोई परिवार या कोई समाज किसी से यानी एक औरत से उसका 'नाम' तक कैसे छीन सकता है! जाहिर है 'नाम' से पहले व्यक्तित्व छीना गया होगा। 'दानिश मंजिल' एक रहस्य है और उसके रहस्य को गहराने में धर्म की भूमिका है। संयोग देखिए कि एक ओर धर्म है और दूसरी ओर स्त्री, पुरुष इन दोनों का नियंता और निर्धारक है। उसने धर्म का ताना-बाना इस रूप में खींचा है कि औरत हमेशा उसके लिए एक आउटसाइडर ही रहती है।

यह कहानी आज़ादी के बाद के भारत को; जिसमें सत्ता की लूट-खसोट है, स्वार्थ है, छल-प्रपंच है, राजनीति और धर्म का गठजोड़ है; फातिमा दी के जरिए उन सवालों को उठाती है, जो मौजूदा समय में भी प्रासंगिक हैं। यह कहानी कहती है कि सत्ता का प्रश्न जब धर्म की राजनीति के साथ जुड़ जाए तो वह अमानवीय हो जाता है। और, उस अमानवीय व्यवस्था के लिए सबसे असह्य है-एक स्त्री की चुनौती। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जब 'नेशनलिस्ट मुस्लिम कन्वेंशन' होना है, और उसमें मुसलमानों के ही दो फिरके आपसे में भिड़ते हैं, तो उनके शोर शराबे के बीच 'महात्मा गाँधी की जय' कहती हुई 'एक महीन किंतु तेज आवाज' सुनाई देती है। उस आवाज के बाद 'हटात सब कुछ रुक गया। लोगों ने देखा, अंजुमन इस्लामिया हॉल के प्रवेशद्वार-अब्दुल बारी दरवाजा के सामने एक औरत खड़ी नारे लगा रही है।' अजीत ने देखा कि वह औरत 'फातिमा दी' थीं। किंतु, जिन्हें गाँधी से घृणा थी, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, जो दंगाई थे, उन्होंने फातिमा को इस प्रकार देखा:

'कौन है यह औरत?

कोई हिंदू...?

अरे नहीं। पहचानते नहीं। यह वही कुतिया है...।

फातिमा ? साली फिर कहाँ से आ गई ?

कुत्ती!

भीड़ जो दोनों तरफ खड़ी थी, अब तमाशबीन हो चुकी थी। 'पागलों का एक जत्था नाचता, अश्लील गालियाँ देता हुआ फातिमा दी की ओर झपटा। फातिमा दी मुस्कुराती खड़ी रहीं।'

पुलिस खड़ी देखती रही, 'देखते ही देखते दरिदों ने उनको जमीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया। दोनों ओर खड़ी भीड़ ने तालियाँ बजाई-शाबास!' फातिमा के चेहरे पर एसिड डाला गया, कपड़े उतारे गए; उसके बाद ही पुलिस वहाँ तक पहुँची।

एक औरत जो खिलाफत के समय, भूकंप के समय या सैतालीस में दंगाइयों से भिड़ती है, वह 'कुतिया' और 'कुत्ती' कही जाती है! आखिर क्यों? एक ब-आवाज औरत पुरुष को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए वर्षों तक बुरके में कैद रहने के बावजूद, 'दानिश मंजिल' में अपना नाम तक खो देने के बावजूद आसानी से पहचान ली जाती है। एक पहचानता है और दूसरा उस पहचान पर मुहर लगाता है। एक आजाद औरत पुरुष की स्मृति में नशतर की तरह चुभती रहती है और उसे पहचानने के लिए दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती।

पुरुष के लिए ब-आवाज औरत क्या, एक गूँगी औरत भी देह से बढ़कर कुछ नहीं है। मर्दों की दुनिया में औरत देह के घेरे में किस तरह कैद है, इसे बहुत ही तीखेपन के साथ रेणु अपनी एक आरंभिक कहानी 'न मिटनेवाली भूख' में दिखाते हैं। 'श्रीमती उषा देवी उपाध्याय-उर्फ दीदीजी' एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। स्कूल लड़कियों का है। 'मझोले कद की, दुबली-पतली, सुंदरी विधवा युवती' दीदीजी के आने से स्कूल की उन्नति में चार-चाँद लग गए। समाज के लिए उसकी सेवा और समर्पण अपनी जगह, वह एक देह से अधिक कुछ नहीं। उनके स्कूल में शहर के प्रतिष्ठित रईस की बेटों की शादी में आए 'सभ्य बराती' ठहरते हैं, जब तक बारात रही, स्कूल की ओर खुलनेवाली दीदीजी के क्वार्टर की खिड़की बंद रही। बाराती स्कूल से जाने से पहले स्कूल की दीवाल पर 'सुंदर अक्षरों' में यह लिख गए-

'उठ सजनी खोल किवाड़ें, तेरे साजन आये दुआरे!'

'खिड़कियाँ तुम्हारी बंद रहीं पर मैंने तुमको देख लिया।'

'रानी अब अध्यापन छोड़ो, मेरे दिल का राज सँभालो।'

'प्रेम की भाषा सजनि मुझको भी पढ़ा दो।'

यह पढ़ने से पहले दीदीजी बहुत कुछ सुन चुकी थीं। बारातियों यानी मर्दों की चर्चा, उनका गप्प! उनके गप्प का प्रिय विषय यानी औरतों का आख्यान। औरत, चाहे वह दीदीजी हो, बंगाल से आई भिखारन हो, बारात में नाचनेवाली अंगूरीबाई हो या कोई गूँगी हो? वह तो केवल देह है। देह, जिसे जिलाए रखने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए भिखारन 'देह' का मान भूल जाती है। 'देह' जिसे जिलाए रखने के लिए नाचनेवाली अंगूरीबाई जो अपनी दर्दभरी आवाज के बदले मर्दों की आँखों में 'नंगी देखने की वासना' ही पाती है, और अपनी साड़ी की छोर को पकड़कर चिल्ला उठती है- मैं नंगी हो जाऊँगी! और, उस पगली का क्या, जिसे अपनी देह की ही सुध नहीं, जो गर्भवती है और उस अवस्था में भी बलकृत होती है। और दीदीजी, जो इन सबसे स्वयं को अलग नहीं कर पाती। पूरे शहर में मर्दों की ही आवाज गूँजती जान पड़ती है-

'तनि हमरो देखद आज सुरतिया पतली कमरिया'

'तेरे दर पे खड़ा हूँ कब से ...'

'उठ सजनी खोल किवाड़ें ...'

'तिरछी नजरियावाली रे! ...'

'रे पगलिया ...'

'री बच्चेवाली छोरी ...'

'घूँघट हटाके चाँद सा मुखड़ा ...'

औरत को देह तक सिमटा देने का यह तनाव जब 'दीदीजी' बर्दाश्त नहीं कर पातीं और बीमार हो जाती हैं, तो एक दूसरी स्त्री यानी 'डाक्टरनी साहेब' यह फरमाती है, 'अपना दीदी को दूसरा विवाह कर दो, सब ठीक हो जाएगा।' एक ओर वह औरत जो भिखारन, अँगूरीबाई और पगली से खुद को एकमेक कर रही है और दूसरी ओर यह स्त्री जो औरत की मुक्ति पुरुषों के मुहावरे में तलाश रही है।

कहानी में बीमार दीदीजी के बारे में पुरुषों के गप्प का पिटारा खुलता है, न खुलता तो अचरज होता, शायद अनहोनी हो जाती, सो वह इस तरह खुलता है-

'आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता चला?'

'भई, आखिर वह भी अपने पहलू में दिल रखती थी, किसी ने छीनकर बेमुरौवती से तोड़ डाला होगा, और क्या?'

'सुना है कि बारात में उसके कोई पुराने प्रेमी आए थे।'

'तब ठीक है'-एक कहानी लेखक, जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, बोल उठे, 'मैंने भी ऐसी ही कल्पना की थी।'

औरत के साथ तमाम भाषिक और शारीरिक क्रूरता के साथ-साथ उसके चरित्र-प्रमाणन का अधिकार मर्द अपने पास रखे, यह कितना घृणास्पद और अश्लील है! रेणु इस कहानी और अपनी अन्य कहानियों में इसे बेहद बेलौस तरीके से दिखाते हैं। और, यह सिखाते हैं कि यदि हीराबाई को अँगूरीबाई से अलग करके देखते हैं और 'तीसरी कसम' को अँगूरीबाई की कहानी के रूप में पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसे प्रेम कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो हमारे मनुष्य होने में, एक नागरिक होने में अभी कसर है। अगर बंगाल से आई भिखारन और पवित्रा को एकमेक कर देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यह नहीं समझ सकते कि विभाजन, विस्थापन और दंगों की सबसे आसान शिकार औरतें होती हैं। रेणु ने स्त्री को प्रशंसा या लांछन से परे स्त्री रूप में पहचानने की कोशिश की है। कहना न होगा, हिंदी में इसकी सबसे ठोस शुरुआत प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद ने स्त्री के दुख और अनुभवों को एक संवेदनशील पुरुष की तरह देखना शुरू किया था और उस तरह देखना सिखाया था। रेणु उससे आगे बढ़ते हैं। वे औरतों के गोइयाँ हैं। उनके हमराज हैं। वे उनके साथ उन्हीं में से हैं। उनमें गलदश्रु या कोरी भावुकता नहीं है। हाँ, करुणा अवश्य ही उनके लेखन की धुरी है। किंतु, यह करुणा, दया का रूप नहीं है, बल्कि मनुष्य की सामाजिक इयत्ता का निर्धारक बिंदु है।

रेणु की कहानियों की स्त्रियों का संघर्ष अंदर भी है और बाहर भी। वह चाहे हीराबाई हो, सरोज हो, पवित्रा हो या फातिमा दी। जीवन की आड़ी-तिरछी रेखाओं को जीती रेणु के कथा संसार की ये स्त्रियाँ एक जैसी दिखती हैं। उनकी समानता भले नाम में न हो, रंग में न हो, स्थान में न हो, पर उनकी कहानियाँ एक ही जिंदगी के अलग-अलग अध्याय के रूप में लगती हैं। वे एक ही चेहरे के कई शेड्स की तरह दिखाई देती हैं। वे एक ही सच्चाई को जीती दिखाई देती हैं, और वह सच्चाई है-औरत होने की सच्चाई। वह सच्चाई जो उनके लिए केवल देह तक सीमित नहीं है, भले पुरुषों की नजर वहीं तक आकर सिमट जाए।

एसोशिएट प्रोफेसर, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, मो.- 9934260232

9

प्रयाग-पथ

धूल-धानी-धूसर में जीवन की धड़कन

रुणा

सौ साल

